

ZIRK –ALKALOID SAQLAWSHI DARILIK ÓSIMLIK

R.X. Esemuratova b.f.f.d. (PhD), doc, N.I. Bekbaulieva magistrant.
Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Nókis q. Qaraqalpaqstan.
E-mail: esemuratova.rabiga@bk.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761143>

Berberidaceae tuqımlasına kırıwshi ósimliklerden zirk *Berberis* L tuwısı ósimlikleri jer sharında keń tarqalǵan. Orta Aziyada - 9 túri, Kavkazda -3 túri, Sibir hám Uzaq Shıǵısta 1 túri ushrasadı.

Zirklerdiń medicinada qollanıwı áyyemnen belgili. Máselen, Assuriya patshasınıń kitapxanasınan alınǵan gúlal taxtayshalardaǵı jazıwlar Ashshurbanipal biziń eramızǵa shekemgi 650-jılda zirk miywesi dep atalǵan hám qandı tazalaytuǵın zat retinde paydalanǵan. Orta ásirlerdiń ullı táwibi Abu Ali Ibn Sino óz ámeliyatında zirk miywesinen, japıraǵınan, tamırınan qollanıp, bawır, asqazan-ishek keselliklerine qarsı dári tayarlaw, sonday-aq, ót qalta, talaq keselliklerin emlewde paydalanǵanlıǵı haqqında maǵlıwmatlar bar.

1-suwret. Zirk ósimliginiń kórinisi.

Orta Aziyada shaqa, tamır yaqı qabıqtan tayarlanǵan qaynatpalarınan qollanıladı. Zirk tamırları; súyek sınıwların, shıǵıwlar, sozılıwlar, jaralar hám kúyiwlerde qollanıladı. Zirktiń barlıq túrleri tipik alkaloid tasıwshılar esaplanadı. Bul ósimliklerdiń alkaloidları 1837-jılı Buxner hám Gerberger tárepinen baslanǵan. *V.vulgaris* L. tamırlarınan sarı kristallı tiykar ajıratıp aldı hám Berberin dep atalǵan. Bul alkaloid 1826-jılda ajıratıp alınǵan. Barberin alkaloidı barlıq úyrenilgen zirk túrlerinde: japıraqlarda, gúllerde, miywelerde, jas paqallarda, paqallarda hám tamırlarda bar. Tamırlarda alkaloidtiń maksimal jıynalıwı baqlanadı. Berberis hám bir qatar alkaloidlar ajıratıp alınǵan. Sonday-aq, olar tárepinen strukturası hám ajıratılǵan alkaloidlarınıń farmakologiyalıq tásirini tómende strukturası, qásiyetleri hám ajıratıp alıw derekleri qısqasha kórsetilgen.

Zirk ósimliginde kóbirek ushırasatuǵın alkaloidlar-Protoberberin alkaloidları bolıp esaplanadı. Protoberberin alkaloidları (PB), olar tómede uluwma kórinisi keltirilgen. Berberis 29 protoberberin alkaloidı ajratıp alıńan.

Zirkten ajratıp alıńan PB da ornbasarlar - oksi-, metoksi- hám metilendioksi gruppalar tiykarınan uglerod atomlarında jaylasqan. C-5 degi gidroksil gruppası tek glikozidlerde bar. Úsh alkaloid - degidrokoridalin, koridalin hám ta-likrikavinniń quramında C-13 da metil toparı bar.

Keto tuwındılar tiykarınan sońǵı jıllarda ajratıp alındı. Olargá O-metilprechilenin, prepedopalmatin hám 13-metoksi-8 kiredi. Sońǵı jılları zirktiń Pakistan túrлерinen V.aristata hám V.valdiviana - protoberberin alkaloidları ajratıp alıńan. Óz ishine ádettegidey emes kópir baylanısların alǵan valaxinler,ionniń maksimalıq shıńı bul alkaloidlardıń mass-spektrinde m/z 336 bolǵan halda,alkaloidlardıń ekewi de berberin skeletine iye. PMR spektrleri boyınsha bul eki alkaloid bir-birinen bir metil gruppasına hám ekewine de pariq qıladı. Bir metilendioksi- hám eki metoksil gruppasına iye. Járdeminde YAMR spektroskopiyasında olarda eki kópirden bar ekenligi anıqlanǵan.C-8 hám C-13 - CH2-CH2-gruppasın, C-14 hám C-18 bolsa -CH2COCH2 kópir Karaxin kondensaciya ónimi ekenligi anıqlandı.

Paydalanilgan ádebiyatlar

1. Abu Ali Ibn Sino. Medicina iliminiń nizamları. // Tashkent. - 1955. II. - 83 bet.
2. Виноградова О.Н. Барбарис. Москва, Лесная промышленность, 1988. -87 с.
3. Esemuratova R.X., Bekbaulieva N.I. Zirk ósimliginiń dárilik qasiyetleri. Tabiiy panlerdin actual maseleleri konferenciya materialları. 2025. Nokis. -238-240 b
4. Orifxonov K. Zirk. –Toshkent, OzKP. MK nashr, 1971.–30 б.
5. Chorshanbiev F.M. Zirk (monografiya) – Toshkent, «Navruz» nashr, 2018.–118 б.